

Промышленные парки и их роль в экономическом развитии территорий Дальнего Востока

Владимир Таланцев,^{1,*} Наталья Смирнова¹

¹Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия

Информация о статье

Поступила в редакцию:

12.07.2016

Принята

к опубликованию:

29.09.2016

УДК 332.1

JEL L 52, O 25

Ключевые слова:

промышленная политика, промышленные парки, территории опережающего развития, конкурентные преимущества, особые режимы хозяйствования, производственная инфраструктура, управляющая компания, импортозамещение, гринфилд, браунфилд.

Keywords:

industrial policy, industrial parks, priority development territory, competitive advantages, special modes of management, production infrastructure, company management, import substitution, greenfield, brownfield.

Аннотация

Статья посвящена вопросам создания и деятельности промышленных парков как одной из наиболее эффективных форм локальных территориальных концентраций в Российской Федерации. Дано правовое обоснование создания промышленных парков, проведен анализ различных форм осуществления их деятельности. Особое внимание уделено их роли в реализации промышленной политики государства, ускоренному развитию территорий Дальнего Востока. Рассмотрены отечественные и зарубежные подходы по проблемам создания и развития промышленных парков за рубежом и в России. Проведен сравнительный анализ понятий «индустриальный (промышленный) парк» и «территории опережающего социально-экономического развития (ТОР)». Представлена процедура принятия решений о создании промышленных парков с учетом роли федеральных и региональных органов исполнительной власти. Показаны конкурентные преимущества промышленных парков, проблемы создания ТОРов на Дальнем Востоке в условиях действия экономических санкций, применения механизмов софинансирования, развития государственно-частного партнерства.

Industrial parks and their role in economic development of Far East

Vladimir Talantsev, Nataliya Smirnova

Abstract

The article is devoted to the establishment and operation of industrial parks, as one of the most effective forms of local territorial concentration in the Russian Federation. Particular attention is paid to their role in the implementation of the industrial policy of the state, especially in the accelerated development of the Far East. The study examined the credentials of the Russian Federation, federal executive authorities, state authorities of the Russian Federation in the sphere of economic policy, the result of which will be the creation of industrial parks. It analyzed existing domestic and international approaches authors on the problems of creation and development of industrial parks

* Автор для связи: E-mail talantsev.vi@dvfu.ru

DOI: 10.5281/zenodo.163551

abroad and in Russian regions. Particular attention is paid to foreign experience in creating sites for the formation of industrial parks "greenfield" and "brownfields". It presents a comparative analysis of the concepts of "industrial park" and "the territory of advancing social and economic development". Also look at the procedure of decision making on the establishment of industrial parks in the Russian Federation, taking into account the role of the federal and regional executive authorities. It analysed the competitive advantages of industrial parks, special regimes of economic activities, the creation of productive infrastructure, and cooperation with local authorities. The information on the establishment of such units in the Far East. Highlighted the problem of creating TOR in the Far East in the conditions of economic sanctions, the use of co-financing mechanisms, the development of public-private partnerships, which need to be put in practice at the federal and regional level, a complete set of documents on the topic.

Введение

Ускоренное развитие экономики российского Дальнего Востока является одной из приоритетных целей государственной экономической политики. Для ее достижения необходимы выработка и реализация специальных мер государственного регулирования, основанных на нормативно-правовых актах и учитывающих специфику отдельных территорий. В последнее время приняты принципиально важные федеральные законы «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» (2014 г.)¹ и «О свободном порте Владивосток» (2015 г.)² как основа новой территориальной экономической политики.

Эффективным механизмом решения поставленных задач в деле опережающего развития территорий является создание новых территориальных формирований – локальных специализированных или универсальных экономических центров, имеющих организационную форму промышленных парков, промышленных центров или иных территориальных промышленных объединений. В отличие от зарубежной практики эти формирования для российской экономики сравнительно новые и малоизученные. На Дальнем Востоке России создание промышленных парков находится в самой начальной стадии.

Теория и методология

Теоретические аспекты формирования и развития территориальных промышленных объединений нашли свое развитие в трудах А.Г. Гранберга [1], У. Изарда [2], Р.А. Попова [3], М.Ю. Портера [4], Д. Нортон [5, 6], Р. Каплан [5, 6], К.Р. Макконел [7], С.Л. Брю [7] и др. Различные формы территориальных промышленных локализаций раскрыты в работах Е.Л. Аношкиной [8], С.Ю. Глазьева [9], Г.М. Костюнина [10], В.И. Баронова [10], В.Н. Овчинникова [11], Д.Д. Сакс [12]. Развитие промышленных парков в экономике регионов России отражены в работах А.А. Акаева [13], М.В. Аликаевой [14], А. Астаховой [15], Г.М. Костюниной [16], В.И. Баранова [16], А.А. Панкратова [17] и др.

Однако вопросы формирования промышленных парков в структуре территорий опережающего социально-экономического развития в восточных районах России в силу своей новизны не получили широкого освещения в научной

¹ О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации. Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ (ред. от 13.07.2015) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172962/ (дата обращения: 15.02.2016).

² О свободном порте Владивосток. Федеральный закон от 13.07.2015 № 212-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182596/ (дата обращения: 15.02.2016).

литературе. Поэтому изучение сути промышленных парков, особенностей их создания и функционирования в районах Дальнего Востока представляет научный и практический интерес.

В связи со структурными изменениями в развитии экономики регионов в оборот вошло понятие «промышленный парк», которое тесно связано с такими терминами, как «кластеры», «новые индустриальные районы», «индустриальные (промышленные) площадки», «особые экономические зоны» и другие формы территориальной организации промышленного производства. Хотя промышленные парки за рубежом функционируют уже длительное время, в современной экономической литературе не сложилось единого мнения относительно определения данного территориального формирования. Зачастую используются два схожих термина – «индустриальный парк» и «промышленный парк».

В научных работах встречаются различные мнения о смысле и значимости промышленных парков для экономики страны.

Так, О.А. Дмитриева отмечает, что существующие в Италии промышленные парки представляют собой исторически сложившиеся территориальные зоны-системы с высокой концентрацией малых и средних предприятий, ярко выраженной производственной специализацией, где подавляющую часть занятых составляют местные жители, сосредоточенные вокруг поселения, в речной долине или вдоль транспортной магистрали либо побережья [18]. М. Портер определяет промышленный парк как группу взаимосвязанных предприятий и сопутствующих в определенной области институтов, географически близко расположенных и связанных через какую-то общность и взаимозаменяемость [4]. Изучая процессы концентрации промышленности на определенной территории, М. Портер приходит к выводу, что конкурентоспособность экономики регионов следует анализировать сквозь призму глобальной конкурентоспособности промышленных парков, территориально объединяющих представителей различных отраслей, масштабов, разного технологического уровня развития. В таком анализе принципиальное значение приобретает способность промышленных парков эффективно использовать внутренние ресурсы для формирования синергетического эффекта в масштабах всей региональной экономики. По мнению А.Н. Асаула, промышленный парк – это добровольное отраслевое, территориальное объединение предпринимательских структур, которые тесно сотрудничают с научными учреждениями и органами местной власти для повышения конкурентоспособности собственной продукции, работ или услуг и содействия экономическому развитию региона [19]. А. Астахова рассматривает промышленный парк как площадку, на которой ведут свою деятельность несколько независимых предприятий (резидентов), использующих инфраструктуру парка и услуги управляющей компании [15].

Дискуссия, развернутая относительно этого понятия, позволяет сформулировать общее представление о сути промышленного парка. Это добровольное централизованное объединение группы инвесторов (резидентов) для производства конкурентоспособной продукции, функционирующее в производственной, технологической и экономической взаимосвязи на ограниченной территории, обеспеченной необходимой производственной и коммунальной инфраструктурой, взаимодействующее с региональными и местными органами власти, обслуживаемое единой управляющей компанией и наделенное особыми административными, правовыми и экономическими режимами хозяйствования.

Первые промышленные (индустриальные) парки появились в Европе в конце XIX в., когда английский финансист Эрнст Холи купил участок земли вдоль морского канала и основал Трафффорд Парк. На этой площадке Генри Форд открыл первый автомобильный завод в Европе. Индустриальные парки стали быстро развиваться, и к 1960 г. их насчитывалось более 150. В европейских странах индустриальные парки развивают преимущественно частные инвесторы-резиденты, для которых предусмотрены льготы и компенсации инфраструктурных затрат [20]. С начала XX в. индустриальные бизнес-парки стали активно создавать и в Европе, и в США. Располагались они, как правило, на окраинах городов, вблизи транспортных узлов и аэропортов, на территориях, специально подготовленных для промышленно-складского использования. С 1950-х годов появляются специализированные инновационные технопарки, работающие в контакте с крупными университетами. Главное различие между индустриальными и технологическими парками в том, что первые обеспечивают предприятия инфраструктурой для осуществления их основной производственной деятельности, а технопарки способствуют разработке и внедрению новых технологий в производство. В структуре технопарков обязательно присутствие научно-исследовательской составляющей – научных институтов, центров, университетов. Со временем бизнес-парки стали тяготеть к местам концентрации квалифицированного персонала, центрам образования, торговли, культуры, развлечений, их организуют на месте старых промышленных зон в крупных городах.

Индустриальные (промышленные) парки могут развиваться с участием государства. В этом случае правительство берёт на себя роль регулятора развития таких формирований, стимулируя тем самым частную инициативу. Зачастую государство также может выступать в роли заказчика той или иной продукции или научно-исследовательских разработок. Ярким примером такого технопарка является Кремниевая долина в США (*Silicon Valley*). Возникшая в конце 40-х годов XX в. вокруг небольшого частного Стэнфордского университета в малоразвитой тогда Калифорнии, она со временем превратилась в мощнейший мировой центр индустрии и новых технологий. Первоначальной идеей её создателя, вице-президента Стэнфордского университета Фредерика Термана, было остановить отток выпускников Стэнфорда. Пользуясь рядом налоговых льгот для университетских земель, Терман попытался создать некую внутреннюю оффшорную зону. Для достижения своей цели он уговорил выпускника университета и изобретателя транзисторов Уильяма Шокли переехать с Восточного побережья в Стэнфордский индустриальный парк, созданный в 1951 г. Рост интереса Пентагона к использованию полупроводников в военной технике привел к увеличению числа заказов на всё, что с ними было связано. Конец 50-х и почти все 60-е годы – это время первой волны успеха Кремниевой долины. Депрессия 70-х сменилась новым стремительным ростом экономики в связи с созданием Стивом Возняком и Стивом Джобсом первого персонального компьютера [21].

В зарубежной практике выделяют два вида площадок для формирования промышленных парков – гринфилды и браунфилды.

Гринфилд (*Greenfield* – зелёное поле, англ.) – вид промышленной площадки индустриального парка, означающий, что потенциальный потребитель получает неосвоенную территорию с подведенными коммуникациями, потенциальными административными согласованиями и возможностью строитель-

ства промышленно ориентированных объектов. Такой вид площадки подразумевает минимальные инвестиции со стороны организатора промышленного парка и наиболее гибкую для потребителя возможную структуру использования [20].

Гринфилд является одним из наиболее приемлемых способов при организации индустриального парка, так как парк уже имеет современную инфраструктуру и новые коммуникации, а это дает возможности значительного роста производства с меньшими издержками. Но создание промышленных парков типа гринфилд требует значительных инвестиций. В связи с этим территориальное размещение таких парков тяготеет к наличию ближайших объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Браунфилд (*Brownfield* – коричневое поле, англ.) – это имущественный комплекс, который ранее использовался для промышленных целей, например территории старых заводов, объектов логистики [21].

Браунфилд обладает рядом минусов (изношенная инфраструктура, отсутствие специализированных объектов под выпуск новой продукции), но при правильном управлении эти минусы могут быть нивелированы. Часто браунфилды создают предприниматели, не имеющие больших бюджетов, но стремящиеся к использованию инноваций в экономике и привлечению инвестиций, используя возможности подключения к инфраструктуре и объекты логистики.

В России браунфилды могут получить развитие в условиях дефицита бюджета. Такой вариант можно расценивать как один из способов экономии затрат, но у него есть серьезные недостатки. Изношенность инфраструктурных сетей может привести к аварийным ситуациям на новых производствах, увеличит издержки производства и снизит инвестиционную привлекательность. Кроме того, такие площадки ограничены территориально, что практически не дает возможностей для перспективного развития.

Модель

Созданные и действующие в российских регионах отраслевые промышленные парки являются центрами формирования специализированных кластеров.

Широкая дискуссия прошла в научном сообществе по поводу выбора стратегии модернизации экономики России. Академик С.Ю. Глазьев, проведя детальный анализ современного состояния российского научно-технического потенциала и развития промышленности, возможных ключевых направлений нового технологического уклада, сделал вывод о возможности модернизации России [8, с. 7]. Он считает, что для любой страны необходимым условием управляемого выхода из кризиса является наличие собственной стратегии опережающего роста нового технологического уклада путем проведения системной научно-технической и структурной политики по выращиванию составляющих этот уклад научно-производственных комплексов. Академик А.А. Акаев разрабатывает теорию интегрированной модернизации, которая предполагает модернизацию экономики страны на базе как передовых технологий, так и инновационного экономического прорыва с использованием отечественных инноваций и продуктов. «России следует наряду с динамичным инновационным развитием осуществить глубокую технологическую модернизацию обрабатывающей промышленности, а также традиционных базовых отраслей путем эффективного заимствования высокопроизводительных технологий пятого уклада в наиболее развитых странах. Только оптимальное сочетание собственных

и заимствованных технологических инноваций позволит благодаря их синергетическому эффекту добиться высоких устойчивых темпов роста российской экономики на уровне 7–8 % в год, характерных для быстро развивающихся стран. Для этого правительство РФ должно проводить активную промышленную политику в долгосрочном периоде» [13, с 104].

Экономическая целесообразность локализации промышленности на определенной территории в виде промышленных парков возникает в связи с необходимостью снижения издержек, связанных с затратами на инфраструктуру и её использованием. Промышленные парки объединяют отраслевые предприятия, производящие новую конкурентоспособную продукцию, предприятия инфраструктуры, логистики, производственного сервиса. Создание таких формирований при поддержке местных властей может способствовать выработке новой региональной инвестиционной политики, повышению привлекательности, конкурентоспособности региона, эффективности проводимой региональными властями экономической политики, реализации курса на индустриализацию экономики.

В России уже разработано около сотни проектов индустриальных парков, более половины которых находятся на стадии строительства, а в ближайшие годы их число должно удвоиться. Для успешного создания и функционирования промышленных парков необходимо наличие профессиональной управляющей компании, а также преференции для резидентов парков в виде налоговых льгот, льготных условий аренды/покупки земельных участков, подключения к объектам инфраструктуры, привлечения рабочей силы, развития комплекса дополнительных услуг, предоставляемых управляющей компанией.

Заинтересованность регионов в развитии парков обусловлена тем, что их функционирование может способствовать созданию новых рабочих мест, росту доходов населения, увеличению валового регионального продукта, насыщению местных рынков товарами и услугами, развитию конкуренции. Результатом такой политики может быть постепенный переход от преобладания федеральной поддержки промышленных парков (финансовой, информационной и т.д.) к региональной.

Промышленные парки по своему статусу обладают конкурентными преимуществами: наличие необходимой производственной, коммунальной, транспортной инфраструктуры; сокращенные сроки подготовки юридических документов; особые налоговые и таможенные режимы, что привлекает потенциальных инвесторов. Поэтому промышленные парки в масштабах региональной экономики могут рассматриваться как своеобразный инструмент саморегулирования, который влияет на стратегию развития территории и способствует установлению партнерских и взаимовыгодных отношений государства и бизнеса.

Эффективная и долгосрочная региональная экономическая политика должна быть направлена на поддержку новых промышленных формирований. Значительный вклад в развитие регионов могут вносить особые экономические зоны (ОЭЗ), территории опережающего социально-экономического развития (ТОР), создаваемые федеральными и региональными органами власти на основании специального законодательства. Развитие территорий и их выход на новый экономический уровень может быть обеспечен благодаря внедрению участниками ОЭЗ и ТОР новых технологий, установке современного оборудования, привлечению высококвалифицированных специалистов, использованию передовых методов и приемов управления с учетом индивидуальных

особенностей работников, совершенствованию организационной и производственной структуры, минимизации и оптимизации всех издержек производства продукции.

Правовые основы создания и развития промышленных парков закреплены в Федеральном законе Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», где принято следующее определение промышленных парков: индустриальный (промышленный) парк – совокупность объектов промышленной инфраструктуры, предназначенных для создания промышленного производства или модернизации промышленного производства и управляемых управляющей компанией – коммерческой или некоммерческой организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации.³

Статья 19 данного закона целиком посвящена промышленным паркам. Создание новых и развитие существующих индустриальных (промышленных) парков на территориях субъектов Российской Федерации осуществляется с учетом стратегии пространственного развития Российской Федерации, а также схем территориального планирования Российской Федерации и схем территориального планирования субъектов Российской Федерации⁴.

Формирование промышленных парков и организация их деятельности имеют большое значение для экономики региона: способствуют обеспечению максимально благоприятных условий для создания новых высокотехнологичных производств, привлечения инвестиций в реальный сектор экономики, модернизации промышленного производства, наращивания производственного потенциала, увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, увеличения количества рабочих мест на рынке труда и, как следствие уменьшения или полного снятия социальной напряженности. Деятельность промышленных парков может быть особенно эффективна в долгосрочной перспективе. Посредством таких формирований может быть удовлетворена растущая потребность российских и зарубежных компаний в организации своих производств на готовых специализированных российских площадках с развитой инфраструктурой (инженерной, транспортной, коммунальной, деловой).

В методических рекомендациях по созданию и развитию промышленных парков указано, что промышленный (индустриальный) парк – это управляемый единым оператором (управляющей компанией) комплекс объектов недвижимости (земельный участок, производственные, административные, складские и иные помещения), обеспеченный инженерной, транспортной инфраструктурой, административно-правовыми и иными условиями, необходимыми для размещения малых и средних производств. Термины «промышленный парк» и «индустриальный парк» тождественны⁵.

³ О промышленной политике в Российской Федерации. Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ (ред. от 13.07.2015) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/-cons_-doc_LAW_173119/ (дата обращения: 15.02.2016)

⁴ О промышленной политике в Российской Федерации. Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ (ред. от 13.07.2015) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173119/ (дата обращения: 15.02.2016)

⁵ Методические рекомендации по созданию индустриального парка [Электронный ресурс]. URL: http://russiaindustrialpark.ru/sites/default/files/metodicheskie_rekomendacii_po_sozdaniyu_industrialno_go_parka.pdf (дата обращения: 19.02.2016)

Промышленные парки могут содействовать формированию внутреннего спроса на инвестиции и позволят выстроить длинные технологические цепочки с тем, чтобы высокотехнологичная и конкурентоспособная продукция производилась из российского природного сырья и в дальнейшем использовалась на российских предприятиях в качестве продукта потребления. Промышленные парки особенно эффективны для российской экономики в период действия экономических санкций со стороны «западных» государств, так как формируют бизнес, ориентированный на улучшение внутреннего инвестиционного климата, выпуск отечественной продукции вместо импортных аналогов, что позволяет оптимизировать бюджетные затраты на инфраструктуру и избавляет государство и его органы от несвойственных и избыточных регулирующих функций.

Таким образом, такие формы территориальной организации представляют собой эффективный способ локализации производств, достижения экономического эффекта за счет концентрации ресурсов на ограниченной территории, максимально полного использования возможностей производственной инфраструктуры и трудовых ресурсов. Итогом успешной деятельности промышленных парков может быть достижение целей государственной политики в сфере импортозамещения.

Результаты

Для обобщения опыта функционирования новых территориальных образований создана Ассоциация индустриальных парков России, работающая в тесном контакте с Министерством экономического развития Российской Федерации. Ассоциацией ежегодно проводятся отраслевые мероприятия, аналитические исследования, а также на постоянной основе представляются интересы членов Ассоциации на международных инвестиционных мероприятиях. По данным Ассоциации, в России в 2014 г. действовало 65 индустриальных парков на территориях 43 субъектов Российской Федерации⁶. Специалистами Ассоциации был разработан стандарт индустриальных (промышленных) парков, в котором предусмотрены обязательные требования и необязательные признаки (конкурентные преимущества) действующего индустриального (промышленного) парка.

Промышленные парки создаются в целях формирования механизмов эффективного удовлетворения спроса инвесторов на площадки, подготовленные к размещению объектов инновационной сферы, промышленности, логистики и сопутствующего сервиса. Они способствуют повышению качества жизни населения, сглаживанию дифференциации в уровнях развития муниципальных образований субъектов Российской Федерации посредством улучшения инвестиционного и инновационного климата, обеспечения занятости трудоспособного населения и создания условий для разворачивания на базе промышленных парков конкурентоспособных промышленных производств и сопутствующего сервиса.

Одним из необходимых условий создания и функционирования промышленных парков является разработка механизма их софинансирования. Так как

⁶ Индустриальные парки России. Отраслевой обзор. Выпуск второй 2014. [Электронный ресурс]. URL: <http://investrm.ru/upload/iblock/44b/44b195645d4aa6101f5d339ac8f2b96b.pdf> (дата обращения: 19.02.2016)

проекты промышленных парков требуют очень больших затрат на создание инфраструктуры, часть этих расходов предполагается покрывать за счет субсидий федерального центра, предоставляемых бюджету субъекта Российской Федерации в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в рамках государственно-частного партнерства предлагает регионам три варианта поддержки промышленных парков.

Первый вариант – программа-минимум, представляющая собой субсидирование процентной ставки по кредитам управляющим компаниям промышленных парков.

Второй вариант – к субсидированной процентной ставке добавляются субсидии, покрывающие 10 % общих инвестиций, вложенных в создание промышленного парка.

Третий вариант – программа-максимум: сумма возмещения (компенсации) затрат инвестора на подключение к энергосетям составляет 75 %. За счет этого создаются более благоприятные условия организаторам парка.

Промышленные парки должны создаваться регионами с учетом повышения экономической активности и комплексного развития территорий. Именно такие парки будут поддерживаться государством. Промышленные парки, как правило, являются ядром специальных экономических зон – территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР). 30 марта 2015 г. вступил в силу Федеральный закон № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития»⁷, который может способствовать ускоренному развитию экономики в районах Дальнего Востока, так как согласно этому закону в первые три года ТОРы могут создаваться только на Дальнем Востоке. При этом срок их действия составляет 70 и более лет.

Под действие закона подпадают 9 регионов Дальнего Востока. Создание ТОРов осуществляется по решению правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. На начало 2016 г. уже утверждены следующие ТОРы:

- «Надеждинская», «Михайловская», «Большой Камень» (Приморский край);
- «Хабаровск», «Комсомольск» (Хабаровский край);
- «Камчатка» (Камчатский край);
- «Приамурская», «Белогорск» (Амурская область);
- «Кангалассы» (Якутия /Саха);
- «Беринговый» (Чукотка);
- «Горный воздух», «Южная» (Сахалинская область).

На территории этих ТОРов организованы и продолжают создаваться промышленные парки и экономические кластеры. Так, в Приморском крае уже функционируют промышленный парк «Надеждинский», промышленная площадка «Михайловская», создается судостроительный кластер в ТОР «Большой Камень». Социалистическая Республика Вьетнам планирует создать промышленный парк в ТОР «Надеждинская».

⁷ О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации. Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ (ред. от 13.07.2015) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172962/ (дата обращения: 22.02.2016)

На промышленные парки, площадки и производственные кластеры распространяется особый режим хозяйствования, предусмотренный для территорий опережающего социально-экономического развития. Так, устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов – общий тариф 7,6 %, в том числе в Пенсионный фонд – 6 %, в Фонд социального страхования – 1,5 %, в Фонд обязательного медицинского страхования – 0,1 %. Кроме того, установлены преференции для резидентов ТОР в отношении налогов:

- ускоренная процедура возмещения НДС (10 дней);
- освобождение или снижение ставки налогов на землю и имущество;
- понижающий коэффициент НДПИ (0–0,8) в течение 10 лет, затем коэффициент 1;
- налог на прибыль первые 5 лет после получения первой прибыли – от 0 до 5 %, последующие 5 лет – 10 %;
- земельный налог 0 % в течение трех лет.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328 была утверждена Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»⁸, которая включает подпрограмму «Индустриальные парки». Цель ее – опережающее развитие современной производственной инфраструктуры Российской Федерации как основы развития промышленности, повышения ее конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности путем стимулирования создания и развития индустриальных парков.

Создание промышленных (индустриальных) парков в значительной степени зависит от согласованной политики федерального центра, субъекта Российской Федерации и муниципального образования, на территории которого размещается промышленный парк. Чтобы получить необходимые деньги из федерального бюджета, необходимо защитить инвестиционный проект перед правительственной комиссией. Только в случае успешной защиты и детальной проработки проекта правительство выделяет необходимые средства на покрытие части расходов, связанных со строительством инфраструктуры. Основной объем средств на реализацию проекта составляют частные инвестиции. Таким образом, промышленные парки имеют все признаки государственно-частного партнерства. Например, в Приморском крае за 10 лет планируется привлечь более 2 трлн руб. от частных инвесторов, при этом государственное финансирование составит 150 млн руб. В судостроительный кластер ТОР «Большой Камень» будет направлено 139,88 млрд руб. частных инвестиций, а бюджетных средств на развитие инфраструктуры и жилищное строительство – 3,15 млрд руб.

Для управления инвестиционными проектами в ТОРах Дальнего Востока, развития промышленных парков, координации действий государственных органов, резидентов и иных заинтересованных лиц в мае 2015 г. создана Корпорация развития Дальнего Востока в форме акционерного общества, 100 % акций которого принадлежит государству, а права акционеров осуществляет Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. Корпо-

⁸ Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 328 [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162176/ (дата обращения: 22.02.2016)

рация выступает в качестве застройщика инфраструктуры территорий, обеспечивает их функционирование, ведет реестр резидентов ТОР, выполняет функции центра предоставления государственных и муниципальных услуг в ТОРах, организует предоставление резидентам услуг, необходимых для осуществления их деятельности.

Заключение

Созданные и создаваемые в районах Дальнего Востока промышленные парки, промышленные площадки, производственные кластеры в целом соответствуют основным чертам, характерным для индустриального парка как экономического объекта. Это наличие профессиональной управляющей компании; предоставление всех типов коммуникаций, необходимых для организации производственного процесса; близость основных транспортных коридоров (морские порты и аэропорты, автомагистрали, железная дорога,); территориальная близость к государствам АТР; наличие трудовых ресурсов; наличие производственных, складских и офисных помещений в границах территории индустриального парка; оптимальная система организации подъездных путей, мест стоянки грузового и легкового автотранспорта, зон погрузки-выгрузки, контрольно-пропускных зон и др.; система организации работы парка, в том числе предоставление различных видов услуг компаниям-резидентам; государственная поддержка развития (содействие в оформлении разрешительной документации на землю и объекты инфраструктуры, налоговые льготы и субсидии, совместное финансирование).

Решение ряда текущих и стратегических экономических и социально-экономических задач в районах Дальнего Востока является целью и главным плюсом развития промышленных парков. Функционирование промышленных парков на территории небольших муниципальных образований может способствовать их комплексному экономическому развитию, увеличению поступлений в региональные и местные бюджеты. Создание новых рабочих мест и рост заработной платы обеспечат снижение социальной напряженности, увеличение численности постоянного населения, развитие социальной инфраструктуры, рост потребительского спроса на товары и услуги местных производителей.

Само по себе формирование промышленных парков не решит всех задач комплексного освоения территорий и быстрого экономического роста, но создаст организационные и экономические предпосылки для их решения. После завершения этапа создания промышленного парка на первый план выходит вопрос грамотного и слаженного управления. Без квалифицированного менеджмента промышленная площадка не сможет получать прибыль и решать производственные, коммерческие, экономические и финансовые задачи, устанавливать эффективные и долговременные отношения с внешней средой. Без эффективного управления она будет убыточной и не сможет вернуть затраченные средства на создание инфраструктуры. Таким образом, на первое место выходит проблема привлечения в данные формирования высококвалифицированных управленческих кадров, обладающих навыками и способностями выработки нетрадиционных управленческих решений. При правильной организации их деятельности промышленные парки могут обеспечить ускоренное развитие как локальных территорий муниципальных образований, так и всего региона, реально способствовать развитию национальной производ-

ственной базы, наладить глубокую переработку сырья с использованием безотходных технологий, выпускать продукцию, ориентированную на внутренний спрос, способствовать решению проблемы импортозамещения. Но для успешного функционирования таких формирований необходимо принятие в сжатые сроки полного пакета правоустанавливающих документов органами государственной власти Российской Федерации и регионов. Задержка с их принятием не позволяет реализовать благоприятные возможности возрождения национальной конкурентоспособной экономики в районах Дальнего Востока.

Список источников / References

1. Гранберг А.Г. *Основы региональной экономики*: учебник для вузов. 4-е изд. Москва, Изд. дом ГУ ВШЭ, 2004. 495 с. [Granberg A.G. *Osnovy regional'noy ekonomiki* [Basics of the regional economy]. Moscow, Publishing House HSE, 2004. 495 p.]
2. Izard W. *Methods of regional analysis*. New York, Cambridge, Published jointly by the Technology Press of the Massachusetts Institute of Technology and Wiley, 2012. 816 p.
3. Попов Р.А. *Экономика региона: теория, методология, методика*: монография. Москва, Вузовская книга, 2012. 430 с. [Popov R.A. *Ekonomika regiona: teoriya, metodologiya, metodika* [Economy of the region: the theory, methodology, methods]. Moscow, The university book Publ., 2012. 430 p.]
4. Porter M.E. *On Competition*. Harvard Business Press, 2008. 544 p.
5. Kaplan R.S., Norton D.P. *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action* Harvard Business School Press, 1996. 322 p.
6. Kaplan R.S., Norton D.P. *Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes*. Harvard Business School Press, 2004. 324 p.
7. McConnell C.R., Brue S.L. *Economics*. Irwin McGraw-Hill, 2005. 816 p.
8. Аношкина Е.Л. *Территориальное планирование и региональное развитие*: монография. Санкт-Петербург, НПК «РОСТ», 2010. 124 с. [Anoshkina E.L. *Territorial'noe planirovanie i regional'noe razvitie* [Territorial Planning and Regional Development]. St. Petersburg, NPK "ROST" Publ., 2010. 124 p.]
9. Глазьев С.Ю. *Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса*. Москва, Экономика, 2010. 256 с. [Glazyev S.Y. *Strategiya operezhayushchego razvitiya Rossii v usloviyakh global'nogo krizisa* [The strategy of advancing the development of Russia in the global crisis]. Moscow, Economics Publ., 2010. 256 p.]
10. Баронов В.И., Костюнина Г.М. *Свободные экономические и оффшорные зоны в льготном налоговом регулировании*: учеб. пособие. Москва, Магистр, 2013. 185 с. [Baronov V.I., G.M. Kostyunina. *Svobodnye ekonomicheskie i ofshornye zony v l'gotnom nalogovom regulirovanii* [Free economics and offshoring preferential tax regulations]. Moscow, Master Publ., 2013. 185 p.]
11. Овчинников В.Н. *Экономика предприятия и отрасли промышленности*. Ростов-на-Дону, Феникс, 2001. 544 с. [Ovchinnikov V.N. *Ekonomika predpriyatiya i otrasli promyshlennosti* [Economy of enterprise and industry]. Rostov-on-Don, Phoenix Publ., 2001. 544 p.]
12. Сакс Д. *Макроэкономика: глобальный подход* / пер. с англ. Л.В. Буклемишева и др.; науч. ред. С.М. Мовшовича и др.; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. Москва, Дело, 1996. 848 с. [Saks D.D. *Mac-*

roekonomika: global'nyu podkhod [Macroeconomics: A Global Approach]. Moscow, Case Publ., 1996. 848 p.]

13. Акаев А.А. О стратегии интегрированной модернизации экономики России до 2025 года. *Вопросы экономики*, 2012, № 4, с. 97–116 [Akayev A.A. O strategii integrirovannoy modernizatsii ekonomiki Rossii do 2025 goda [About the integrated modernization of the Russian economy strategy until 2025]. *Voprosy ekonomiki = Questions of ekonomiks*, 2012, no. 4, pp. 97–116.]
14. Аликаева М.В. *Инвестиционная политика отраслей промышленного комплекса (Теория и методология)*: автореф. дисс. ...докт. эконом. наук. Санкт-Петербург, 2003. 40 с. [Alikaeva M.V. *Investitsionnaya politika otrasley promyshlennogo kompleksa (Teoriya i metodologiya)* [Investment policy branches of the industrial complex (Theory and Methodology)]. Doct. diss. (Economy). St. Petersburg, 2003. 40 p.]
15. Астахова А. Парк индустриального периода. *Прямые инвестиции*, 2012, № 49, сс. 78–81. [Astakhov A. Park industrial'nogo perioda [Park industrial period]. *Pryamye investitsii = Direct investments*, 2012, no. 9, pp. 78–81.]
16. Костюнина Г.М., Баронов В.И. Технопарки в зарубежной и российской практике. *Вестник МГИМО*, 2012, № 3, сс. 91–99 [Kostyunina G.M., Baronov V.I. Tekhnoparki v zarubezhnoy i rossiyskoy praktike [Technology parks in the foreign and Russian practice]. *Vestnik MGIMO*, 2012, no. 3, pp. 91–99.]
17. Панкратов А.А. *Государственно-частное партнерство в современной практике. Основные теоретические и практические проблемы*. Москва, Анкил, 2010. 248 с. [Pankratov A.A. *Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v sovremennoy praktike. Osnovnye teoreticheskie i prakticheskie problemy* [Public-private partnership in modern practice. Basic theoretical and practical problems]. Moscow, Ankil Publ., 2010. 248 p.]
18. Дмитриева О.Д. Кластеры – один из путей развития малого бизнеса. *Экономический журнал*, 2012, № 27, сс. 50–58 [Dmitrieva O.D. Klasteriy – odin iz putey razvitiya malogo biznesa [Clustering is one of the ways of development of small business]. *Ekonomicheskij zhurnal = Economic Journal*, 2012, no. 27, pp. 50–58.]
19. Асаул А.Н. [и др.]. *Закономерности и тенденции развития современного предпринимательства*. Санкт-Петербург, АНО ИПЭВ, 2008. 280 с. [Asaul A.N., Vladimirov D.A. [et all]. *Zakonomernosti i tendentsii razvitiya sovremenno-go predprinimatel'stva* [Patterns and trends in the development of modern business]. St. Petersburg, IPEV ANO Publ., 2008. 280 p.]
20. Gurg H. Analysing Foreign Market Entry: The Choice between Greenfield Investment and Acquisitions. *Journal of Economic Studies*. 2000, vol. 3, pp. 165–181.
21. Полтерович В.М. *Элементы теории реформ*. Москва, Экономика, 2007. 201 с. [Polterovich V.M. *Elementy teorii reform* [Elements of reform theory]. Moscow, Economics Publ., 2007. 201p.]

Сведения об авторах / About authors

Таланцев Владимир Иванович, кандидат экономических наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета. 690920 Россия, г. Владивосток, о-в Русский, кампус ДВФУ, корпус G, ауд. 525. *E-mail: talantsev.vi@dvfu.ru.*

Vladimir I. Talantsev, PhD in Economics. Far Eastern Federal University, School of Economics and Management, Department of Public Administration, professor. Bldg. G Ajax Street, 525 Office, 690920, Vladivostok, Russia. *E-mail: talantsev.vi@dvfu.ru.*

Смирнова Наталья Константиновна, ассистент кафедры государственного и муниципального управления, магистр по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета. 690920 Россия, г. Владивосток, о-в Русский, кампус ДВФУ, корпус G, ауд. 525. *E-mail: gmu.dvfu@gmail.com.*

Natalia K. Smirnova, Far Eastern Federal University, School of Economics and Management, Department of Public Administration, assistant, master of the direction of preparation 38.04.04 "State and municipal management". Bldg. G Ajax Street, 525 Office, 690920, Vladivostok, Russia. *E-mail: gmu.dvfu@gmail.com.*